

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO’G’INLI SO’ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G‘ayratbek Oybek o‘g‘li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G‘aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Абдуллаев Тигран Одил ўғлиГосударственный Академический Большой
Театр им. Алишера Навои. Главный менеджер
white_shadow96@mail.ru**КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755490>**АННОТАЦИЯ**

Данная статья посвящена развитию ума и глубокого мышления хореографа в мире танцевального искусства. Независимо от того, работает ли балетмейстер в области хореографии или специальности этой области, он призван изменить мировоззрение и то, что вес успех зависит не от таланта и генетики, а от того, что каждый человек стремится и борется. Развитие каждого человека может начаться поздно или рано, но существует особое мнение, что достижение цели и покорение высоких показателей в мире танца не важно. Представлены мнения и комментарии по доведению содержания и сути данной статьи до педагогов-студентов.

Ключевые слова: Понятие креативности, уровень интеллекта, раннее и позднее развитие, талант, гениальность.

Abdullaev Tigran Odil o'g'liState Academic Bolshoi Theater named after.
Alisher Navoi General manager
white_shadow96@mail.ru**CREATIVE THINKING****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqola xoreografning raqs san'ati olamida ongining rivojlanishi, chuqur fikr yuritishiga bag'ishlangan. Xoreografiya sohasida faoliyat yurituvchi baletmeyster yoki soha mutaxassisligidan qat'iy nazar, dunyo qarashini o'zgartirish hamda barcha muvaffaqiyat talant ham genetikaga ham bog'liq emasligi hamda har bir insonning intilishi va kurashishi nazarda tutilgan. Har bir inson rivojlanishi kech yoki erta boshlanishi mumkin lekin maqsadga erishish va raqs olamida yuqori ko'rsatgichlarni zabt etish ahamiyati katta emasligi to'g'risida alohida fikr yuritilgan. Ushbu maqolani mazmun va mohiyatini pedagog-o'quvchilarga yetkazish bo'yicha fikr va muloxazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kreativ tushunchasi, ongning darajasi, kech va erta rivojlanish, talant, daholik.

Abdullayev Tigran Odil o'g'liAlisher Navoiy nomidagi Davlat akademik
katta tetri Bosh menedjeri white_shadow96@mail.ru

TAFAKKURDA IJODIY YONDOSHUV

ANNOTATION

This article is devoted to the development of the mind and deep thinking of a choreographer in the world of dance art. Regardless of whether a choreographer works in the field of choreography or specializes in this field, he is called upon to change the worldview and the fact that all success does not depend on talent and genetics, but on the fact that each person strives and achieves. The development of each person can begin late or early, but there is a special opinion that achieving the goal and conquering high levels in the world of dance is not important. Opinions and comments on communicating the content and essence of this article to student teachers are presented.

Keywords: the concept of creativity, intelligence, early and late development, talent, genius.

Креативность – обозначает от английского – создавать или же создатель, это способности личности мыслит нестандартно, принимать решение, создавать что - то новое и генерировать массу идей.

Генерировать массу идей! Это не говорит о том, что человек мыслящей креативно будет решат или создавать, что - то многими способами. Он не будет говорит вам 100 различных идей, чтобы решит вопрос, он выберет одну идею, которое решит все вопросы.

Так как же стать креативным? Креативный мозг, которое решит все на своем пути!

На свете так много интеллектуалов, которые спорят и начинают защищаться, когда какая-то новая идея вступает в противоречие с их привычным образом мышления. В таком случаи их так называемый интеллект в сочетании с высокомерием превращается в невежество. Высокомерные люди редко читают или слушают мнение других людей лишь потому что они считают себя умнее остальных, что они правы на все 100 процентов. По-настоящему умный человек слушает новые идеи, анализирует тем самым усиливает свои мышления. Слушать намного важнее чем говорить. Идея, которая может трансформировать мир, одна простая идея которое может изменит все вокруг тебя, одна лишь идея в человеческом разуме способна возводит города и писать все правила.

Почти мы все слышали афоризм «человек ест то, что он ест», я хочу вам предложит измененный вариант, «вы становитесь тем, что вы изучаете» по сколько сила ума настолько велика, что вы становитесь тем что вы вкладываете в себе в голову. Например, если вы изучаете хореографию вы становитесь хореографом, если учите кулинарию, то обычно вы становитесь поваром. Если вы больше не хотите быть хореографом или поваром, то вам придется заняться изучением чего ни буду нового

И какой же тут вывод? Вывод в том, что Мозг по физической структуре, по анатомическому содержанию бывает разным, у всех нас разный интеллект и уровень мышления поэтому факт в том, что, если человек учиться и стремиться его мозг развивается быстрее. Мы быстрее распознаем мир и начинаем по-другому смотреть на реальность.

Что же объединяет всех победителей и лидеров своего дело? Стремление или сильное желание? Я сделаю вам пример Ранней и поздней развития.

Например, Арам Хачатурян до 18 лет не знал, что такое ноты, но он стал великим композитором, лауреатом Ленинской премии, профессором консерватории. Это говорит о том, что, если человек чего-то сильно хочет, то он может проглотит сливу и не заметить, он только может ощутить, как это было приятно, какие эти вкусы. У Арам Хачатуряна было грандиозная желание, и он достиг таких высот, которого люди достигают, занимаясь музыкой по 20 по 30 лет только после этого они достигают определенных высот. Если человек ничего не хочет, то даже маленькая таблетка может застрять в горле и всю жизнь напоминать его горький вкус. Как вы видите это было примером поздней развития.

Если говорит о ранней стадии, примером можем взять всем известного, Вольфганга Амадея Моцарта! В 3 года он уже играл на инструменте, в 4 года он уже сочинял произведения, он был гением! потому что профессиональный опыт формирует мастерство, высшее проявление мастерства формирует талант, а высшее проявление таланта – гениальность.

Гениальности - это наивысшая степен проявление творческих сил человека.

Немецкий философ Шопенгауэр говорил обетом так «Стрелок, попадающий в цель, в которую никто не может попасть – талант, стрелок, попадающий в цель, которую никто не видит – гениальность» эти слова мы можем посветить Моцарту! Когда мы достигаем определенных высот, и у нас уже семья, и мы думаем, что это и есть, чего мы достигли, но мы должны знать, что предел наших способностей заканчивается тогда, когда мы сами этого захотим. Поэтому:

Когда яркие мечты перестают мерцать
Стало гореть огонь привязанности
Когда ты должен стать, но не в силах мечтать
Начинаешь понимать, что всё было не напрасно
Вед нужно научиться стоять на коленях, чтоб подняться
И понять! Что слабый ветер лишь обостряли чувства
Что в сердце твоём всё же горит огонь
В близких людях заблуждаясь, понимаешь,
что только, можешь спасти себя сам
привязанность, слабость, так ты переступи их хот раз,
не придав свои любимые мечты
пуст тихо звучат эти ноты, но их будешь играть ты
пуст сыграют на октаву выше, так ты иди за ними
ниже или хуже не станет, ты обретишь силы
Я верю в то, что могут, не поверит сейчас
Я верю в себя, уверяя себя каждый час
Каждый из вас может задать вопрос
Именно сейчас, Кто я? И чего хочу от этой жизни?
Я скажу то, что не сказали тогда
Это не мечта, это нечто большое, это не гены, а нечто сильное
Это не талант чтоб отклоняться от правды
Это то, что **Вера в себя должно бит больше чем в победу**
Я не говорю о генах людей, я не говорю о таланте человека,
Я говорю о тебе о силе человеческой воли
насколько она тверда и насколько он, верит в себя.
Если вы верите в себя, так задайте вопрос себе ещё раз, кто вы?
И чего хотите от этой жизни?
И чем готовы пожертвовать, ради своей любимой мечты.

Чтобы стать креативным не нужно быть талантливым или гениальным, потому что фундаментом любых вершин и побед лежит стремление и сильное желание, которое поможет достичь предела наших способностей.

Использованная литература:

1. Ананьев Б.Г. О проблеме современного человекознания. Питер, 2001
2. Асеев В.Г. Личности и значимости побуждений. Москва 1993

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000